

ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Комилова Муяссар Мавжудовна

*доктор философии по педагогическим наукам (PhD), и.о.доцент
кафедры гуманитарных наук Perfect university*

Аннотация. *Статья посвящена использованию цифровых технологий в обучении русскому языку как иностранному. Рассматриваются мультимедийные ресурсы, интерактивные тренажёры, блогговые платформы, форумы, виртуальные классы, Google Документы и Google Classroom. Показано, что цифровые технологии повышают мотивацию и самостоятельность учащихся, способствуют реализации дифференцированного подхода и формированию иноязычной коммуникативной компетенции.*

Ключевые слова: *цифровые технологии, мультимедийные ресурсы, интерактивные тренажёры, Google Документы, Google Classroom, дифференцированное обучение, обучение русскому языку как иностранному, коммуникативная компетенция*

Abstract. *The article focuses on the use of digital technologies in teaching Russian as a foreign language. It examines multimedia resources, interactive simulators, blogging platforms, forums, virtual classrooms, Google Docs, and Google Classroom. It is shown that digital technologies enhance students' motivation and autonomy, support the implementation of a differentiated learning approach, and contribute to the development of foreign language communicative competence.*

Keywords: *digital technologies, multimedia resources, interactive simulators, Google Docs, Google Classroom, differentiated learning, teaching Russian as a foreign language, communicative competence*

Annotatsiya. *Maqolada rus tilini chet tili sifatida o'qitishda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi haqida fikr yuritilgan. Unda multimediya resurslari, interaktiv trenajyorlar, blog platformalari, forumlar, virtual sinflar, Google Docs va Google Classroomning imkoniyatlari tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish va chet tilidagi kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishga yordam berishi to'g'risida xulosa va tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamli texnologiyalar, multimediya resurslari, interaktiv trenajyorlar, Google Docs, Google Classroom differensial o'qitish, rus tilini chet tili sifatida o'qitish, kommunikativ kompetentsiya*

Современная система образования переживает этап активной цифровизации, что требует пересмотра традиционных подходов к организации учебного процесса и внедрения новых технологий. Цифровое педагогическое обеспечение становится ключевым фактором повышения качества обучения,

расширения возможностей взаимодействия между участниками образовательного процесса и создания индивидуальных траекторий развития обучающихся. Однако стремительное развитие цифровых инструментов порождает необходимость постоянного анализа их эффективности, актуальности и соответствия современным педагогическим требованиям.

Широкое внедрение цифровых технологий и стремительное развитие информационной сферы существенно трансформируют методы организации общего, среднего специального и профессионального образования. Цифровые инструменты становятся неотъемлемым элементом решения ключевых задач учебного процесса. В современных условиях информационные, компьютерные, мобильные и сетевые технологии обеспечивают преподавателю возможность в полной мере реализовывать личностно-ориентированный подход к обучению. Их использование способствует развитию дифференциации учебной деятельности, учитывая индивидуальные особенности учащихся, их темп и стиль усвоения материала, а также другие значимые характеристики.

Использование цифровых технологий предоставляет обучающимся возможность значительно повышать эффективность самостоятельной деятельности [1], а педагогам – расширять арсенал методов представления и обработки учебного материала. Кроме того, цифровые инструменты помогают оперативно контролировать результаты выполнения заданий, а также обеспечивают быстрый и удобный интерактивный обмен учебной информацией и результатами работы между преподавателем и учащимися [2].

Применение аудиовизуальных цифровых ресурсов при изучении русского языка усиливает мотивацию и интерес учащихся к предмету, позволяет моделировать реальные условия коммуникативной деятельности и способствует развитию лексико-грамматических навыков. Такие ресурсы обеспечивают учащимся возможность оперативно получать обратную связь, делать наглядной динамику их образовательных достижений. Одновременно они стимулируют преподавателя к внедрению новых методических подходов, позволяют выстраивать индивидуальные траектории обучения и эффективно реализовывать принципы дифференцированного подхода на практике [3]. Возможность получать дополнительную учебную информацию и отрабатывать навыки на онлайн-тренажерах способствует развитию самостоятельности и ответственности учащихся, формирует умения планирования и самоконтроля. У обучающихся появляется возможность самостоятельно регулировать темп

работы и корректировать свой образовательный маршрут. По мнению Е. А. Волковой, в учебном процессе можно выделить несколько форм использования цифровых технологий [4]. Применительно к обучению русскому языку как иностранному при дифференцированном подходе цифровые технологии могут быть реализованы в формах, показанных в таблице 1.

Таблица 1

Формы реализации ресурсов цифровых технологий

Формы реализации ресурсов цифровых технологий	Примеры	Формы применения цифровых технологий в учебном процессе
Электронные учебные материалы	Лекции, словари, электронные учебники, пособия	Использование электронных платформ для изучения теории и закрепления материала
Интерактивная электронная среда	Цифровые классы, онлайн-конференции, вебинары	Организация дистанционных и смешанных занятий, проведение онлайн-дискуссий и консультаций
Интернет-ресурсы	Образовательные сайты, платформы, социальные сети, YouTube и др.	Поиск, анализ и применение аутентичных материалов, выполнение заданий на различных онлайн-платформах
Мультимедийные учебные материалы	Квесты, аудио- и видеоподкасты, интерактивные презентации	Развитие аудирования, говорения, вовлечение учащихся через игровые и мультимедийные форматы
Элементы искусственного интеллекта	Языковые боты, персонализированные учебники, адаптивные тренажёры	Индивидуализация обучения, автоматическая диагностика знаний, персональные рекомендации

Использование представленных в Таблице 1 форм цифровых технологий существенно расширяет возможности как обучающихся, так и преподавателей в процессе изучения русского языка как иностранного. Эти инструменты

помогают преодолеть барьеры доступности образовательной среды, снимая территориальные ограничения и обеспечивая свободный доступ к разнообразным учебным материалам. Цифровые ресурсы позволяют снизить нагрузку преподавателя, освобождая его от рутинных задач – таких как зачитывание лекций или проверка типовых тестовых заданий, которые могут быть автоматизированы.

Кроме того, цифровые технологии обеспечивают оперативный контроль, мониторинг и своевременную коррекцию учебного процесса, создавая условия для эффективного решения широкого спектра дидактических задач: активизации различных видов речевой деятельности, расширения активного и пассивного словарного запаса учащихся, повышения качества выполнения тренировочных упражнений.

Цифровые технологии дают возможность создавать выразительные и содержательно насыщенные учебные материалы, основанные на анимированной графике и включающие визуально запоминающиеся элементы – схемы, диаграммы, иллюстрации, инфографику, а также разнообразные аудио- и видеотексты. Такие материалы помогают направлять внимание обучающихся, активизировать различные каналы восприятия информации и задействовать ресурсы слуховой, зрительной и эмоциональной памяти, что в итоге усиливает познавательную активность учащихся.

Практика обучения русскому языку на основе мультимедийных занятий, предполагающих использование различных программных систем – коммуникативных симуляторов, интерактивных тренажёров, тестовых платформ, презентационных программ, графических редакторов и др., – способствует повышению динамики работы в аудитории. Такой подход развивает вариативность мышления, усиливает познавательную инициативу и формирует устойчивую мотивацию к изучению языка [5]. В учебном процессе особое место занимают мультимедийные презентации, которые стали одним из наиболее востребованных цифровых инструментов. Преподаватели используют презентации для структурирования материала, акцентирования внимания на ключевых моментах темы и визуализации сложных понятий. Для учащихся создание собственных презентаций в рамках самостоятельных работ становится не только способом углублённого изучения темы, но и эффективной тренировкой навыков представления информации на русском языке. Выступая перед аудиторией, они развивают коммуникативные умения,

учатся логично выстраивать выступление, взаимодействовать со слушателями и уверенно применять изученный материал на практике. [6].

В учебном процессе всё более активно используются различные формы игровых заданий, размещённых на интернет-платформах и ориентированных на повышение мотивации и вовлечённости учащихся. К таким форматам относятся:

симуляционные тренажёры, позволяющие моделировать реальные коммуникативные ситуации и отрабатывать речевые навыки в интерактивной среде;

геолокационные игры, объединяющие элементы обучения и исследовательской деятельности, что способствует развитию языковой догадки и расширению культуроведческих знаний;

квесты, включающие последовательность заданий различной сложности, формирующие умение работать с информацией, анализировать и принимать;

виртуальные дискуссии и аватар-игры, обеспечивающие возможность общения в цифровой среде, развития навыков аргументации, взаимодействия и применения русского языка в условиях, приближенных к реальному общению.

Использование таких игровых форм делает процесс изучения русского языка как иностранного более динамичным, творческим и ориентированным на активное участие каждого учащегося [7].

Интересным и эффективным дополнением к традиционному обучению является использование блоговых платформ в учебных целях. С их помощью учащиеся могут публиковать и читать учебные материалы в сети, развивая навыки беглого письма и восприятия письменной речи на русском языке. Работа с блогами способствует формированию самостоятельности, критического мышления и способности структурировать информацию. На сегодняшний день доступны разнообразные серверы для создания тематических блогов, такие как *blogger.com*, *ning.com* и другие, что позволяет преподавателю организовывать интерактивную и постоянно обновляемую учебную среду, ориентированную на интересы и уровень подготовки учащихся. [8]. Аналогично блогам, в учебном процессе активно используются форумы, которые позволяют всем учащимся одновременно публиковать сообщения в общей ветке, формируя навыки диалогового общения на изучаемом языке. Для более эффективного взаимодействия участников учебного процесса может быть создан цифровой виртуальный класс, где

интегрированы презентации, лекции, учебные видео, электронные таблицы и другие материалы. Одним из удобных инструментов для распространения и совместного использования цифровой информации является *Google Документы*.

Этот ресурс включает текстовый и табличный редакторы, инструменты для создания презентаций, а также сервис облачного хранения данных. Программа не требует установки на компьютер или мобильное устройство, так как использует облачные технологии и обеспечивает связь между преподавателем и учащимися, имеющими ссылку-доступ к документам как в синхронном, так и в асинхронном режиме. *Google Документы* позволяют оперативно контролировать и корректировать результаты работы, а также реализовывать как коллективные, так и индивидуальные учебные проекты, повышая эффективность и интерактивность образовательного процесса [9]. Особенностью *Google Документов* и аналогичных цифровых ресурсов является возможность регулировать доступ к различным информационным материалам с помощью системы прав и допусков. В условиях дифференцированного обучения эта функция позволяет оградить учащихся от избыточной информации и предоставить доступ только к тем разделам, которые актуальны для конкретного ученика или группы в данный момент времени.

Примером ещё одного бесплатного и эффективного цифрового инструмента является *Google Classroom*, который предоставляет преподавателю широкие возможности управления учебным процессом. Сервис позволяет создавать и вести курсы, синхронно работать с несколькими группами, импортировать задания и шаблоны, выделять текст в приложенных файлах и таблицах, создавать объявления и интегрировать дополнительные материалы (*Google Forms*, PDF, PPT и другие файлы с *Google Диска*).

Программа имеет мобильное приложение, что позволяет оптимизировать учебный процесс не только дома, но и непосредственно на занятии. Учитывая широкое распространение мобильных телефонов, смартфонов и планшетов среди учащихся, цифровые ресурсы становятся более доступными, способствуют самоорганизации и развитию самодисциплины.

В *Google Classroom* преподаватель может формировать учебные задания с использованием опций «Предварительная подготовка», «Быстрые опросы», «Отслеживание выполнения заданий» и «Индивидуальные задания». Эти функции позволяют размещать задания с индивидуальными сроками сдачи для

каждого учащегося или группы, проверять и оценивать работы, переносить результаты в Google Таблицы или CSV-файлы, а затем отправлять учащимся или распечатывать их для дальнейшего использования. Такой подход делает управление учебным процессом гибким, эффективным и максимально ориентированным на потребности каждого обучающегося [10]. Удобен для использования в дистанционном обучении в режиме аудиторного занятия и интернет-сервис Padlet. Преподаватель и учебная группа получают на этой платформе возможность совместной работы (конспектирования, публикацию информации, хранение, перемещение материалов на общей доске, совместный анализ и обсуждение материалов) [11]. Среди интернет-ресурсов существует и множество доступных онлайн образовательных сайтов и порталов, представляющих интерес как для учащихся, так и для преподавателей. Например, сетевой мультимедийный учебник «Learn Russian», порталы «Russian on-line», «Время говорить по-русски!», «Образование на русском», «Russianyou. Уроки для преподавателей» и т.д.

Использование возможностей популярного видео-сайта YouTube позволяет учащимся развивать навыки аудирования, монологической и диалогической речи. Примерный алгоритм работы с видеороликами в YouTube может быть следующим: краткое вступление, первое прослушивание, распознавание основного смысла, ключевых слов, проверка понимания содержания подкаста; фонетическая проработка текста; повторное прослушивание записи полностью или отдельных частей с помощью тайм-кода [12]. В последующем проработанные видеоролики могут стать эффективным материалом для закрепления и повторения нового грамматического и лексического материала. При необходимости индивидуальной консультации по русскому языку учащихся и преподаватель могут использовать приложение Zoom. Этот сервис позволяет проводить онлайн конференции, вебинары, индивидуальные и групповые занятия, организовывать работу разговорных клубов. Учащиеся получают возможность практиковаться в устной и письменной речи, аудировании, задавать уточняющие вопросы и получать разъяснения.

Подводя итог, можно отметить, что использование цифровых технологий в обучении русскому языку как иностранному открывает практически неограниченные возможности как для преподавателей, так и для учащихся. Эти технологии обладают высоким образовательным потенциалом и выступают важным инструментом формирования дифференцированного подхода в

обучении. Рациональное применение информационно-коммуникационных, мобильных, компьютерных и сетевых технологий позволяет повышать мотивацию учащихся к самостоятельному изучению русского языка, культуры и традиций русского народа, а также способствует формированию устойчивых навыков иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивая более эффективное и целенаправленное освоение материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sharifbaeva N.Y., Abdurazzakova D.A. Technology of blended learning as a condition of formation self-education skills for students // International scientific review of the problems and prospects of modern science and education, 2020. С. 73-75.
2. Эгамова М.Х. Возможности ИКТ в обучении русскому языку в неязыковых вузах // Проблемы педагогики, 2018. № 5 (37).
3. Иниева И.П. Использование компьютерных технологий в процессе обучения иностранным языкам // Наука, техника и образование, 2017. № 1 (31).
4. Устюжанина Е.В., Евсюков С.Г. Цифровизация образовательной среды: возможности и угрозы // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 2018. № 1 (97). 31
5. Хильченко Т.В., Дубаков А.В. Мультимедийный урок иностранного языка и организационно-технологические особенности его проектирования // Вестник Шадринского государственного педагогического института, 2013. № 4. С. 73-78.
6. Волкова Е.А. Методические подходы к использованию интерактивных средств в процессе студентов непедагогических специальностей // Образовательные технологии и общество, 2015. Т. 18. № 3. С. 502-510.
7. Титова С. Цифровые технологии в языковом обучении: теория и практика. Litres, 2017.
8. Владимирова Л.П. Дистанционное обучение иностранным языкам: специфика и перспективы // Иностранные языки в высшей школе, 2014. № 2 (29). С. 68.
9. Firth M., Mesureur G. Innovative uses for Google Docs in a university // Jalt call journal, 2010. Т. 6. № 1. С. 3-16.
10. Iftakhar S. Google classroom: what works and how // Journal of Education and Social Sciences, 2016. Т. 3. № 1. С. 12-18.
11. Захарова М.В. Цифровые инструменты преподавания английского языка // Мир педагогики и психологии, 2020. № 6. С. 106-116.
12. Штурба Я.Ю., Лалова Т.И. Роль YouTube в изучении иностранного языка // Проблемы современной науки и образования, 2012. № 13 (13).